

Makalah Ilmiah

**ANALISIS TERMODINAMIKA PENGARUH TITIK EKSTRAKSI UAP
TERHADAP RASIO KEHILANGAN DAYA DAN EFISIENSI
KOGENERASI PADA SISTEM DESALINASI NUKLIR SMR - MSF**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Bambang Sri Handoko Kudung Raharjo/Elektro Mekanika/032200009

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH

**ANALISIS TERMODINAMIKA PENGARUH TITIK EKSTRAKSI UAP TERHADAP
RASIO KEHILANGAN DAYA DAN EFISIENSI KOGENERASI PADA SISTEM
DESALINASI NUKLIR SMR - MSF**

Disusun oleh
Bambang Sri Handoko Kudung Raharjo/Elektro Mekanika/032200009

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan

NIP. 19621106 198611 1 001

ANALISIS TERMODINAMIKA PENGARUH TITIK EKSTRAKSI UAP TERHADAP RASIO KEHILANGAN DAYA DAN EFISIENSI KOGENERASI PADA SISTEM DESALINASI NUKLIR SMR – MSF

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF STEAM EXTRACTION POINT ON POWER LOSS RATIO AND COGENERATION EFFICIENCY IN SMR – MSF NUCLEAR DESALINATION SYSTEMS

Bambang Sri Handoko Kudung Raharjo¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl. Babarsari PO Box 6101 YKBB Yogyakarta 55281

bambang.sri@polteknuklir.ac.id

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Titik Ekstraksi Uap Terhadap Rasio Kehilangan Daya dan Efisiensi Kogenerasi Pada Sistem Desalinasi Nuklir SMR - MSF. Penelitian ini menganalisis kinerja termodinamika Small Modular Reactor (SMR) sebagai pembangkit single purpose dan kogenerasi terintegrasi desalinasi Multi-Stage Flash (MSF) menggunakan DE-TOP dari IAEA. Simulasi awal SMR single purpose menghasilkan net output listrik sebesar 108,7 MW(e) dengan efisiensi bersih 31,0% dan heat rate 10.929 kJ/kWh, yang menjadi tolok ukur kinerja dasar. Integrasi dengan desalinasi MSF (panas konstan 137,7 MW(th) untuk 50.000 m³/hari) mengubah SMR menjadi pembangkit kogenerasi. Tujuan utama adalah mengevaluasi pengaruh titik ekstraksi uap yang berbeda terhadap net power output dan power lost ratio. Tujuh dari sebelas titik potensial layak, memenuhi persyaratan suhu di atas 120,5°C. Hasil simulasi menunjukkan dampak signifikan titik ekstraksi pada kinerja kogenerasi. Suhu dan tekanan uap yang lebih tinggi di titik ekstraksi meningkatkan power lost ratio dan menurunkan net power output. Titik ekstraksi 1 (270°C, 55 bar) menghasilkan net power output terendah 60 MW(e) dan power lost ratio tertinggi 35,1%. Titik ekstraksi 5 (193°C, 4,79 bar) optimal, memberikan net power output tertinggi 80 MW(e) dan power lost ratio terendah 20,5%. Meskipun terjadi penurunan net power output listrik dibandingkan mode single purpose, efisiensi pembangkit kogenerasi berkisar 56,4%-61,1% (Tabel 4). Hal ini mengindikasikan peningkatan pemanfaatan energi total dari bahan bakar primer. Pemilihan titik ekstraksi yang cermat krusial untuk keseimbangan optimal produksi listrik-panas dan efisiensi sistem.

Kata kunci: DE-TOP, SMR, Desalinasi MSF, Kogenerasi, Titik Ekstraksi

ABSTRACT

Thermodynamic Analysis of Steam Extraction Point Influence on Power Loss Ratio and Cogeneration Efficiency in SMR-MSF Nuclear Desalination Systems. This study analyzes the thermodynamic performance of a Small Modular Reactor (SMR) as a single-purpose power plant and as a cogeneration system integrated with a Multi-Stage Flash (MSF) desalination unit. Simulations were conducted using the DE-TOP (Desalination Economic and Technical Optimization Program) from IAEA. Initial simulations of the single-purpose SMR yielded a net electrical output of 108.7 MW(e) with a net efficiency of 31.0% and a heat rate of 10,929 kJ/kWh, serving as the baseline performance. Integration with the MSF desalination unit (requiring a constant heat input of 137.7 MW(th) for 50,000 m³/day) transformed the SMR into a cogeneration plant. The primary objective was to evaluate the impact of different steam extraction points on net power output and power lost ratio. Seven of eleven potential points were feasible, meeting the minimum temperature requirement of 120.5°C. Simulation results indicate a significant impact of extraction points on cogeneration performance: higher steam temperatures and pressures at the extraction point correlated with a larger power lost ratio and lower net power output. Extraction Point 1 (270°C, 55 bar) yielded the lowest net power output of 60 MW(e) and the highest power lost ratio of 35.1%. Conversely, Extraction Point 5 (193°C, 4.79 bar) was optimal, providing the highest net power output of 80 MW(e) and the lowest power lost ratio of 20.5%. Despite a reduction in net electrical output compared to single-purpose mode, the observed cogeneration plant efficiency ranged from 56.4% to 61.1% (Table 4). This indicates enhanced overall energy utilization from the primary fuel. Careful extraction point selection is crucial for achieving an optimal balance between electricity and heat production, maximizing overall system efficiency.

Keywords: DE-TOP, SMR, MSF Desalination, Cogeneration, Extraction Point

PENDAHULUAN

Krisis air global menjadi salah satu tantangan paling mendesak di abad ke-21, didorong oleh pertumbuhan populasi yang pesat, industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan iklim yang mengubah pola ketersediaan air tawar [1]. Hampir tiga perempat permukaan bumi tertutup air, namun kurang dari 1% air tawar yang tersedia mudah diakses untuk konsumsi manusia. Meskipun Indonesia dikenal memiliki sumber daya air yang melimpah, namun distribusi yang tidak merata, pencemaran, dan peningkatan permintaan di beberapa wilayah padat penduduk, khususnya di pulau Jawa dan Bali, mulai menimbulkan masalah kelangkaan air yang serius di masa depan.

Desalinasi air laut adalah proses intensif energi yang membutuhkan sumber panas atau listrik untuk memisahkan garam dari air payau [1]. Secara tradisional, sebagian besar pabrik desalinasi berskala besar mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utamanya. Namun, penggunaan bahan bakar fosil menimbulkan kekhawatiran signifikan terkait emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan keterbatasannya sebagai sumber daya tak terbarukan. Oleh karena itu, diversifikasi sumber energi untuk desalinasi, termasuk energi nuklir, menjadi semakin menarik.

Energi nuklir menawarkan pasokan energi yang stabil, berlimpah, dan dengan emisi karbon yang minimal [1]. Penggunaan reaktor nuklir untuk kogenerasi, yaitu produksi listrik dan panas proses (seperti desalinasi air laut), memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan dan penghematan bahan bakar primer [2]. Ketertarikan terhadap desalinasi nuklir telah meningkat pesat, terbukti dari pengalaman operasional 175 *reactor-year* tanpa insiden keamanan yang signifikan terkait desalinasi [2]. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah secara aktif mendukung penelitian dan pengembangan di bidang ini, menerbitkan berbagai panduan dan perangkat lunak evaluasi [1,2,8,9].

Di Indonesia, energi nuklir telah lama dipertimbangkan sebagai bagian dari bauran energi nasional untuk memenuhi pertumbuhan permintaan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah secara aktif melakukan kajian dan persiapan terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Berdasarkan draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLTN pertama Indonesia dirancang memiliki kapasitas awal 2 x 250 MW, sehingga total kapasitasnya adalah 500 MW [12]. Lokasi prioritas pembangunannya tersebar di beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Halmahera [12]. Penting untuk dicatat bahwa setelah unit pertama ini dibangun, akan ada ekspansi dengan kombinasi reaktor berukuran besar, menengah, hingga kecil (*Small Modular Reactor - SMR*) [12]. Suhu air laut di perairan pesisir Indonesia, termasuk di lokasi potensial pembangunan PLTN, umumnya berkisar antara 28°C hingga 31°C. Oleh karena itu, asumsi suhu air pendingin masuk sebesar 29,3°C yang digunakan dalam simulasi ini adalah nilai yang representatif untuk kondisi lingkungan di pantai Indonesia.

Salah satu teknologi desalinasi termal yang paling banyak digunakan secara komersial untuk produksi air tawar skala besar adalah *Multi-Stage Flash* (MSF) [1]. Pabrik MSF beroperasi dengan memanaskan air laut ke suhu *brine* puncak dan kemudian menguapkannya secara bertahap dalam serangkaian tahapan *flash* pada tekanan yang semakin menurun [1]. Efisiensi dan kinerja pabrik MSF sangat bergantung pada kondisi uap yang disuplai dari pembangkit listrik.

Integrasi reaktor nuklir, khususnya jenis *Small Modular Reactor* (SMR), dengan pabrik desalinasi MSF menawarkan solusi yang menjanjikan untuk krisis air dan energi di Indonesia [3, 5]. Reaktor SMR memiliki keuntungan berupa ukuran yang lebih kecil, biaya modal awal yang lebih rendah, fleksibilitas dalam ukuran jaringan listrik, dan fitur keselamatan pasif yang ditingkatkan [3], menjadikannya pilihan yang menarik untuk negara berkembang atau daerah terpencil dengan kebutuhan energi dan air yang terdistribusi. Namun, ketika uap diekstraksi dari siklus daya untuk tujuan desalinasi, akan terjadi penurunan output daya listrik dari pembangkit [2]. Besarnya penurunan ini, yang disebut sebagai kehilangan daya atau *power lost*, sangat tergantung pada titik ekstraksi uap di dalam siklus turbin, aliran massa uap yang diekstraksi, dan konfigurasi kopling [2].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara termodinamika pengaruh titik ekstraksi uap yang berbeda dari siklus Reaktor SMR terhadap Rasio Kehilangan Daya (*Power Lost Ratio*) untuk kebutuhan desalinasi MSF. Dengan menggunakan perangkat lunak *Desalination Thermodynamic Optimization Program* (DE-TOP) yang dikembangkan oleh IAEA [8,9], simulasi akan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja termodinamika sistem kogenerasi SMR-MSF pada berbagai titik ekstraksi uap yang layak. Pemahaman mendalam tentang hubungan ini krusial untuk mengoptimalkan desain dan operasi pabrik desalinasi nuklir di masa depan, memastikan efisiensi energi yang maksimal dan dampak minimal pada produksi listrik. Penelitian ini akan berfokus pada variasi tunggal titik ekstraksi uap sebagai parameter utama, sementara parameter reaktor SMR dan spesifikasi pabrik desalinasi MSF lainnya akan dijaga konstan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan simulasi komputasi sebagai metode utamanya untuk menganalisis kinerja termodinamika sistem kogenerasi desalinasi *Multi-Stage Flash* (MSF) yang terintegrasi dengan Reaktor *Small Modular Reaktor* (SMR). Metodologi ini dirancang secara sistematis untuk memastikan reproduktibilitas dan validitas hasil yang diperoleh.

Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

Perangkat lunak utama yang digunakan adalah *Desalination Thermodynamic Optimization Program* (DE-TOP) versi 2.0 Beta, sebuah alat yang dikembangkan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk analisis termodinamika sistem kogenerasi pembangkit listrik nuklir dan unit desalinasi air laut [8, 9]. DE-TOP mampu menganalisis berbagai opsi kopling dan membandingkan kinerjanya dari sudut pandang termodinamika [8].

Langkah awal penelitian melibatkan penetapan parameter operasional dan kondisi desain dasar pembangkit listrik nuklir SMR yang akan disimulasikan. Parameter-parameter ini krusial untuk mendefinisikan kondisi referensi sistem dan memastikan konsistensi dalam analisis termodinamika. Tabel 1 merangkum parameter utama reaktor SMR yang digunakan dalam simulasi ini, meliputi spesifikasi termal, tekanan, suhu, dan efisiensi komponen kunci.

Tabel 1. Parameter Utama Reaktor SMR yang Digunakan dalam Simulasi

Parameter	Nilai	Unit
Thermal Capacity	330	MW(th)
Live Steam Pressure	55	Bar
Live Steam Temperature	270	°C
Reheat Temperature	250	°C
HP Turbine Efficiency	88	%
LP/IP Turbine Efficiency	80	%

Pump Efficiency	85	%
Generator Efficiency	98	%
Power Plant Auxiliary Loads	5	%
Final Feedwater Temperature	180	°C
Number Feedwater Preheaters	6	-
Deaerator Position	5	-
Cooling Water Temperature	29,3	°C

Simulasi dilakukan dengan memanfaatkan titik ekstraksi uap dari siklus reaktor SMR menggunakan antarmuka grafis DE-TOP. Titik-titik ekstraksi ini merepresentasikan lokasi potensial di mana uap dapat diambil dari turbin untuk disuplai ke unit desalinasi. Sebanyak 11 titik ekstraksi yang berbeda telah diidentifikasi dan diteliti secara detail. Kelayakan titik ekstraksi ditentukan oleh suhu uap yang tersedia, yang harus di atas 120,5°C untuk memenuhi kebutuhan proses desalinasi MSF. Gambar 2 menunjukkan diagram pembangkit yang terintegrasi dengan titik-titik ekstraksi uap potensial pada siklus turbin SMR. Sementara itu, Tabel 2 menyajikan parameter utama pabrik desalinasi MSF yang digunakan dalam simulasi, dan Tabel 3 mendeskripsikan secara rinci kelayakan serta lokasi setiap titik ekstraksi uap yang dievaluasi.

Tabel 2. Parameter Utama Pabrik Desalinasi MSF yang Digunakan dalam Simulasi

Parameter	Nilai	Unit
Teknologi Desalinasi	MSF	-
Kapasitas Produksi Air	50.000	m ³ /hari
TDS Air Laut	20	ppm
Max Brine Temperature	110	°C
Min Required Temperature	120,5	°C

Gambar 2. Konfigurasi Titik Ekstraksi Uap Potensial pada PLTN SMR

Tabel 3. Deskripsi dan Kelayakan Titik Ekstraksi Uap yang Divariasikan

Titik Ekstraksi	Lokasi dalam Siklus	Tekanan (bar)	Suhu (°C)	Kondisi kelayakan (Min 120,5°C untuk MSF)
1	Setelah Steam Generator, Sebelum HP Turbine	55	270	Layak
2	Setelah HP Turbine, Sebelum MS	8,5	173	Layak
3	Setelah MS dan Sebelum RH	8,5	173	Layak
4	Setelah MS dan RH	8,5	250	Layak
5	Bleed ke LP Heater (posisi tinggi)	4,79	193	Layak
6	Bleed ke HP Heater (Dearator)	11,1	184	Layak

7	Bleed ke HP Heater	10,03	180	Layak
8	Bleed ke LP Heater (posisi menengah)	1,88	118	Tidak Layak
9	Bleed ke LP Heater (posisi rendah)	1,12	103	Tidak Layak
10	Bleed ke LP Heater (posisi sangat rendah)	0,46	79	Tidak Layak
11	Setelah LP Turbine dan Sebelum Condenser	0,07	40	Tidak Layak

Untuk setiap titik ekstraksi uap yang dianggap layak (yaitu, nomor titik 1, 2, 3, 4, dan 7 dari Tabel 3), data-data berikut dicatat dari antarmuka DE-TOP setelah menjalankan simulasi:

- Identifikasi titik ekstraksi (tekanan dan suhu uap).
- Aliran massa uap yang diekstraksi (*Steam to desalination*) [kg/s].
- Output daya bersih (*Net power output*) dari sistem kogenerasi [MW(e)].
- Efisiensi pabrik kogenerasi (*Cogeneration plant efficiency*) [%].
- Rasio kehilangan daya (*Power lost ratio*) [%].
- Panas yang disuplai ke desalinasi (*Heat to desalination*) [MW(th)].
- Kehilangan daya karena ekstraksi (*Power lost due to extract*) [MW(e)].

Dalam analisis sistem kogenerasi, dua parameter kinerja kunci yang menjadi fokus adalah *Power Lost Ratio* dan *Cogeneration Plant Efficiency*.

a. *Power Lost Ratio*

Power Lost Ratio (PLR) didefinisikan sebagai persentase penurunan *net power output* listrik pada sistem kogenerasi dibandingkan dengan *net power output* yang seharusnya dihasilkan jika seluruh energi uap yang diekstraksi dikonversi menjadi listrik dalam turbin pembangkit *single purpose*. DE-TOP menghitung PLR sebagai rasio antara kehilangan daya akibat ekstraksi (*power lost due to extract*) dengan *net power output* referensi sistem *single purpose*. Secara matematis, *Power Lost Ratio* dapat dinyatakan sebagai

$$PLR = \frac{P_{lost,extract}}{P_{net,ref}} \quad (1)$$

Di mana:

- *PLR* adalah *Power Lost Ratio* (%).
- $P_{lost,extract}$ adalah kehilangan daya karena ekstraksi (MW(e)).
- $P_{net,ref}$ adalah net power output listrik pembangkit *single purpose* (MW(e)).

PLR memberikan indikasi langsung mengenai "harga" kehilangan daya listrik akibat pengalihan energi uap untuk tujuan non-listrik (desalinasi). Semakin rendah *PLR*, semakin efisien pemanfaatan energi uap yang diekstraksi dalam konteks minimalisasi dampak pada produksi listrik.

b. *Cogeneration Plant Efficiency*

Cogeneration Plant Efficiency atau efisiensi kogenerasi merupakan ukuran keseluruhan efisiensi termal dari sistem kogenerasi, yang memperhitungkan pemanfaatan energi panas dan listrik secara simultan. Parameter ini menunjukkan seberapa baik energi primer bahan bakar dimanfaatkan untuk menghasilkan baik listrik maupun panas berguna. DE-TOP menghitung efisiensi kogenerasi sebagai rasio antara total energi berguna yang dihasilkan (gabungan *net power output* dan panas yang disuplai ke desalinasi) dengan total *heat input* termal ke pembangkit. Persamaan umum untuk *Cogeneration Plant Efficiency* adalah:

$$\eta_{cogen} = \frac{P_{net} + Q_{desal}}{Q_{in}} \times 100\% \quad (2)$$

Di mana:

- η_{cogen} adalah Efisiensi Pembangkit Kogenerasi (%).
- P_{net} adalah *net power output* listrik dari sistem kogenerasi (MW(e)).
- Q_{desal} adalah panas yang disuplai ke desalinasi (MW(th)).
- Q_{in} adalah total *heat input* termal ke pembangkit (MW(th)).

Tingginya nilai efisiensi kogenerasi mengindikasikan pemanfaatan energi primer yang lebih efektif dibandingkan dengan produksi listrik dan panas secara terpisah, yang sering kali menghasilkan pembuangan panas yang signifikan ke lingkungan.

Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara kondisi uap di titik ekstraksi (suhu dan tekanannya) dengan rasio kehilangan daya dan output daya bersih. Grafik akan dibuat untuk memvisualisasikan tren hubungan ini. Interpretasi dilakukan untuk menjelaskan implikasi termodinamika dari setiap titik ekstraksi dan mengidentifikasi titik ekstraksi optimal yang meminimalkan kehilangan daya sambil memenuhi kebutuhan panas desalinasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan KTI, termasuk pembahasan mendalam, kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum proses integrasi dengan unit desalinasi, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Small Modular Reactor (SMR) disimulasikan sebagai pembangkit *single purpose* (hanya menghasilkan listrik). Kinerja dasar SMR referensi ini menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi dampak kogenerasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa SMR memiliki *total heat input* sebesar 330,0 MW(th) dan mampu menghasilkan *net output* listrik sebesar 108,7 MW(e). Efisiensi bersih (*net efficiency*) dari pembangkit listrik SMR referensi ini adalah 31,0%, dengan *heat rate* 10.929 kJ/kWh. Panas yang dibuang ke kondensor sebesar 213,2 MW(th). Data ini dirangkum pada Gambar 3.

Gambar 3. Data Kinerja PLTN SMR *Single Purpose*

Integrasi SMR dengan unit desalinasi *Multi-Stage Flash* (MSF) mengubah fungsi SMR menjadi pembangkit kogenerasi yang tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga air tawar. Tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk menganalisis secara spesifik pengaruh titik ekstraksi uap yang berbeda terhadap kinerja termodinamika sistem kogenerasi, terutama terkait dengan *power lost ratio* dan *net power output* yang dihasilkan.

Dalam simulasi ini, kebutuhan panas untuk unit desalinasi MSF ditetapkan konstan pada 137,7 MW(th), yang mendukung kapasitas produksi air tawar sebesar 50.000 m³/hari. Kelayakan titik ekstraksi uap sangat krusial dan ditentukan oleh suhu uap yang tersedia, yang harus berada di atas 120,5°C untuk memenuhi persyaratan proses desalinasi MSF. Berdasarkan kriteria ini, tujuh titik ekstraksi uap diidentifikasi sebagai layak untuk suplai uap ke desalinasi, sementara empat titik lainnya (Titik 8, 9, 10, 11) tidak memenuhi persyaratan suhu minimum dan oleh karena itu dianggap tidak layak.

Data kinerja yang diperoleh dari simulasi tujuh variasi titik ekstraksi uap yang layak ini dirangkum dalam Tabel 4. Tabel tersebut mencakup parameter seperti Tekanan, Suhu uap di titik ekstraksi, laju aliran massa uap ke desalinasi (*Steam to desalination*), *Net Power Output*, *Cogeneration Plant efficiency*, *Power lost ratio*, *Heat to desalination*, dan *Power lost due to extract*.

Tabel 4. Data Desalinasi Tiap Variasi Kopling

Titik	Tekanan (bar)	Suhu (°C)	Steam to desalination (kg/s)	Net Power Output (MW(e))	Cogeneration Plant efficiency (%)	Power lost ratio (%)	Heat to desalination (MW(th))	Power lost due to extract (MW(e))
1	55	270	85,8	60	56,4	35,1	137,7	48,4
2	8,5	173	77,7	77	61,1	23,1	137,7	31,8
3	8,5	173	67,6	77	61,1	23,1	137,7	31,8
4	8,5	250	62,1	76	60,8	23,9	137,7	32,9
5	4,79	193	62,4	80	62,1	20,5	137,7	28,3
6	11,1	184	78,3	75	60,6	24,6	137,7	33,9
7	10,03	180	78,1	76	60,8	24	137,7	33,1
8	1,88	118		Tidak memenuhi persyaratan temperature minimum				
9	1,12	103		Tidak memenuhi persyaratan temperature minimum				
10	0,46	79		Tidak memenuhi persyaratan temperature minimum				
11	0,07	40		Tidak memenuhi persyaratan temperature minimum				

Variasi *net power output*, *power lost due to extract*, dan *cogeneration plant efficiency* pada berbagai titik ekstraksi dalam siklus pembangkit kogenerasi disajikan pada Gambar 4. Hasil simulasi secara umum menunjukkan bahwa titik ekstraksi uap memiliki dampak yang signifikan terhadap *net power output* dan *power lost ratio* dari sistem kogenerasi. Secara umum, ditemukan bahwa semakin tinggi suhu dan tekanan uap di titik ekstraksi, semakin besar *power lost ratio* dan semakin rendah *net power output* yang dihasilkan. Fenomena ini disebabkan karena uap pada kondisi suhu dan tekanan tinggi memiliki potensi kerja (exergy) yang lebih besar yang seharusnya dapat dikonversi menjadi listrik melalui ekspansi di turbin.

Distribusi Output Daya, Kehilangan Daya, dan Efisiensi pada Berbagai Titik Kogenerasi

Gambar 4. Grafik Distribusi Output Daya, Kehilangan Daya, dan Efisiensi pada Berbagai Titik Lokasi dalam Siklus Pembangkit Cogeneration

Hasil simulasi menunjukkan bahwa titik ekstraksi uap memiliki dampak yang signifikan terhadap *net power output* dan *power lost ratio* dari sistem kogenerasi. Secara umum, semakin tinggi suhu dan tekanan uap di titik ekstraksi, semakin besar *power lost ratio* dan semakin rendah *net power output* yang dihasilkan. Hal ini disebabkan

uap pada kondisi suhu dan tekanan tinggi memiliki potensi kerja (*exergy*) yang lebih besar untuk dikonversi menjadi listrik melalui ekspansi di turbin.

- a. Titik Ekstraksi dengan Suhu Tertinggi (Titik 1: 55 bar, 270°C): Titik 1 memiliki kondisi uap ekstraksi tertinggi yaitu 55 bar dan 270°C, yang merupakan uap utama yang masuk turbin HP. Ekstraksi uap pada titik ini menghasilkan *power lost ratio* tertinggi sebesar 35,1% , dengan *net power output* terendah yaitu 60 MW(e). Ini jelas terlihat pada Gambar 4, di mana Titik 1 menunjukkan nilai *net power output* paling rendah dan *power lost due to extract* paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mengambil uap dari tahap awal turbin, meskipun kualitasnya sangat tinggi, akan sangat mengurangi produksi listrik karena tingginya potensi kerja yang dialihkan dari pembangkitan daya.
- b. Titik Ekstraksi Optimal (Titik 5: 4.79 bar, 193°C): Titik 5, dengan kondisi ekstraksi 4,79 bar dan 193°C, menunjukkan kinerja yang berlawanan dengan Titik 1. Titik ini menghasilkan *power lost ratio* terendah, yaitu 20,5% , dan sekaligus menghasilkan *net power output* tertinggi sebesar 80 MW(e) di antara semua konfigurasi yang layak. Meskipun suhu uap 193°C lebih rendah dari Titik 1, suhu ini masih jauh di atas persyaratan minimum untuk desalinasi MSF (120,5°C). Pada Gambar 1, Titik 5 menonjol sebagai titik dengan *net power output* tertinggi dan *power lost due to extract* terendah, sementara efisiensi pembangkit kogenerasi menunjukkan nilai optimal di sekitar titik ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa titik ekstraksi di tahap turbin tekanan rendah-menengah dapat menjadi pilihan optimal untuk meminimalkan dampak pada produksi listrik sambil tetap memenuhi kebutuhan panas desalinasi.
- c. Titik Ekstraksi dengan Suhu Menengah (Titik 2 & 3: 8.5 bar, 173°C; Titik 4: 8.5 bar, 250°C; Titik 6: 11.1 bar, 184°C; Titik 7: 10.03 bar, 180°C): Titik-titik ini menunjukkan kinerja di antara kedua ekstrem yang disebutkan di atas. Pada Gambar 4, mereka menunjukkan *net power output* yang lebih tinggi dari Titik 1 tetapi lebih rendah dari Titik 5, dengan *power lost due to extract* dan efisiensi yang berada di rentang tengah. Menariknya, Titik 2 dan Titik 3, meskipun memiliki laju aliran massa uap ke desalinasi (*steam to desalination*) yang berbeda (77,7 kg/s vs 67,6 kg/s) pada suhu dan tekanan ekstraksi yang sama (8,5 bar, 173°C), menghasilkan *net power output* dan *power lost ratio* yang identik (77 MW(e) dan 23,1% masing-masing). Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi ekstraksi tertentu, penyesuaian aliran massa uap yang diekstraksi dapat menghasilkan kinerja yang serupa dalam hal kehilangan daya. Perbedaan dalam *steam to desalination* antara Titik 2 dan 3 untuk kebutuhan panas yang sama (137,7 MW(th)) kemungkinan mengindikasikan perbedaan entalpi spesifik uap yang diekstraksi dari cabang internal siklus turbin pada titik nominal yang sama, atau salah satu titik mungkin mengoptimalkan aliran uap untuk perpindahan panas yang lebih efisien di desalinasi.
- d. Titik Ekstraksi Tidak Layak (Titik 8, 9, 10, 11): Empat titik ekstraksi lainnya yang diidentifikasi tidak dapat memberikan uap dengan suhu di atas 120,5°C. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua titik ekstraksi di siklus daya sesuai untuk desalinasi MSF, terutama titik-titik yang terlalu dekat dengan kondensor di mana suhu uap sudah terlalu rendah untuk proses desalinasi yang membutuhkan suhu inlet uap tertentu. Temuan ini menegaskan kembali pentingnya pemilihan titik ekstraksi yang cermat dalam desain sistem kogenerasi untuk memastikan kelayakan teknis dan efisiensi operasional.

Perbandingan antara kinerja SMR sebagai pembangkit *single purpose* (efisiensi bersih 31,0%) dengan SMR sebagai pembangkit kogenerasi menunjukkan adanya *trade-off* antara produksi listrik dan pemanfaatan panas. Ketika uap diekstraksi untuk keperluan desalinasi, terjadi penurunan *net power output* listrik dibandingkan dengan mode *single purpose*. Misalnya, *net power output* tertinggi pada mode kogenerasi (Titik 5) adalah 80 MW(e), lebih rendah dari 108,7 MW(e) pada mode *single purpose*. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan *power lost due to extract*, yang merepresentasikan energi potensial listrik yang dialihkan untuk produksi panas.

Namun, efisiensi pembangkit kogenerasi yang diamati pada Gambar 4 (berkisar antara 56,4% hingga 61,1%) mencerminkan efisiensi total pemanfaatan energi primer. Efisiensi ini jauh lebih tinggi dibandingkan efisiensi listrik *single purpose* karena memperhitungkan pemanfaatan panas buangan yang biasanya terbuang di kondensor. Hal ini konsisten dengan prinsip kogenerasi, di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan pemanfaatan energi total dari bahan bakar. Penelitian sebelumnya dalam literatur menunjukkan bahwa sistem kogenerasi, meskipun dapat mengurangi output daya listrik, seringkali memiliki efisiensi termal total yang lebih

tinggi dan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkitan daya dan panas secara terpisah [2,10].

Analisis ini memberikan wawasan penting bagi perancangan dan optimalisasi sistem SMR kogenerasi. Pemilihan titik ekstraksi yang tepat, seperti Titik 5, sangat krusial untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara produksi listrik dan panas, sehingga memaksimalkan efisiensi keseluruhan sistem dan meminimalkan dampak negatif pada output daya listrik.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil menganalisis kinerja termodinamika Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir *Small Modular Reactor* (SMR) baik sebagai pembangkit *single purpose* maupun setelah diintegrasikan menjadi sistem kogenerasi dengan unit desalinasi *Multi-Stage Flash* (MSF). Hasil simulasi awal menunjukkan bahwa SMR referensi sebagai pembangkit *single purpose* memiliki *net output* listrik sebesar 108,7 MW(e) dengan efisiensi bersih 31,0% dan *heat rate* 10.929 kJ/kWh.

Integrasi SMR dengan unit desalinasi MSF mengubah sistem menjadi kogenerasi yang menghasilkan listrik dan air tawar, dengan kebutuhan panas desalinasi konstan pada 137,7 MW(th) untuk kapasitas 50.000 m³/hari. Analisis menunjukkan bahwa pemilihan titik ekstraksi uap memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap *net power output* dan *power lost ratio* dari sistem kogenerasi. Secara kuantitatif, hasil simulasi mengidentifikasi tujuh titik ekstraksi uap yang layak berdasarkan persyaratan suhu uap di atas 120,5°C untuk proses desalinasi.

Secara kualitatif, ditemukan bahwa semakin tinggi suhu dan tekanan uap di titik ekstraksi, semakin besar *power lost ratio* dan semakin rendah *net power output* yang dihasilkan. Titik Ekstraksi 1, dengan suhu dan tekanan tertinggi (270°C, 55 bar) menghasilkan *net power output* terendah 60 MW(e) dan *power lost ratio* tertinggi 35,1%. Sebaliknya, Titik Ekstraksi 5, dengan suhu 193°C dan tekanan 4,79 bar, teridentifikasi sebagai titik optimal yang memberikan *net power output* tertinggi 80 MW(e) dan *power lost ratio* terendah 20,5%. Meskipun *net power output* listrik pada mode kogenerasi lebih rendah dibandingkan mode *single purpose*, efisiensi pembangkit kogenerasi yang diamati (berkisar antara 56,4% hingga 61,1% pada Tabel 4) menunjukkan pemanfaatan energi total yang lebih tinggi dari bahan bakar primer. Empat titik ekstraksi lainnya (Titik 8, 9, 10, 11) dinyatakan tidak layak karena suhu uapnya tidak memenuhi persyaratan minimum desalinasi (120,5°C). Temuan ini menegaskan pentingnya pemilihan titik ekstraksi yang cermat dalam desain sistem kogenerasi untuk mencapai keseimbangan optimal antara produksi listrik dan panas serta memaksimalkan efisiensi keseluruhan sistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyelesaian penelitian ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas fasilitas, sumber daya, dan lingkungan akademik yang kondusif, yang telah memungkinkan terlaksananya penelitian ini dengan baik. Apresiasi khusus penulis berikan kepada Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan saran-saran berharga yang tak ternilai, mulai dari perancangan penelitian hingga penyusunan laporan akhir ini. Dukungan dan masukan beliau sangat esensial dalam keberhasilan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusi dan dukungannya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] El-Emam, R.S., Ozcan, H., Bhattacharyya, R., Awerbuch, L. (2022). Nuclear desalination: A sustainable route to water security. *Desalination*, 542, 116082.
- [2] Alonso, E. (2020). *Coupling of nuclear reactors and desalination plants*. Elsevier Ltd.
- [3] Bilbao y León, S., Choi, J. H., Cleveland, J., Khamis, I., Rao, A., Stanculescu, A., Subki, H., & Tyobeka, B. (2012). Available and advanced nuclear technologies for nuclear power programs. In *Infrastructure and Methodologies for Justification of NPPs* (pp. 261-293). Woodhead Publishing Limited.
- [4] Alimah, S., Ariyanto, S., Dewita, E., Budiarto, B., & Sunaryo, G. R. (2013). Pemilihan Teknologi Desalinasi Nuklir di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, 8(1), 34-45.
- [5] Nurlaila, N., & Yuliasuti, E. (2006). Teknologi Kopling Pembangkit Desalinasi Nuklir. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, 8(1), 34-45.

- [6] International Atomic Energy Agency. (2000). Introduction of Nuclear Desalination: A Guidebook. Technical Reports Series No. 400, IAEA, Vienna.
- [7] International Atomic Energy Agency. (2000). Desalination Economic Evaluation Program (DEEP) User's Manual. Computer Manual Series No. 14, IAEA, Vienna.
- [8] Sánchez-Cervera, I. G., Kavvadias, K. C., & Khamis, I. (2013). DE-TOP: A new IAEA tool for the thermodynamic evaluation of nuclear desalination. *Desalination*, 321, 103-109.
- [9] International Atomic Energy Agency (IAEA), *DE-TOP User's Manual Version 2.0 Beta*, n.d.
- [10] International Atomic Energy Agency. (1997). Thermodynamic and Economic Evaluation of Co-production Plants for Electricity and Potable Water. IAEA-TECDOC-942, Vienna.
- [11] INTERNATIONAL DESALINATION ASSOCIATION (IDA), World-Wide Desalting Plants Inventory Report No. 16, Wangnick Consulting GmbH, Germany (1997).
- [12] PLTN Masuk RUPTL 2025-2034, RI Siapkan Proyek Nuklir Pertama Berkapasitas 500 MW. (2024, June 3). *Kontan.id*. Diakses pada: Jul. 5, 2025. [Online]. Tersedia: <https://industri.kontan.co.id/news/pltn-masuk-ruptl-2025-2034-ri-siapkan-proyek-nuklir-pertama-berkapasitas-500-mw>